

O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINING NAZARIY ASOSLARI VA UNI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Sheraliev Xayitali Ro'zalievich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti
magistratura tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925184>

Annotatsiya: Prezidentimizning 2018 yil 16 yanvardagi “Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoniga muvofiq, oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash, bozorni sifatli, xavfsiz va arzon mahsulotlar bilan to'ldirish, aholining xarid imkoniyatini mustahkamlash, tashqi iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan. Shu asosida yurtimizda talab yuqori bo'lgan oziq-ovqat tovarlarini import qilishda to'siq va cheklovlarni bartaraf etish, tashqi iqtisodiy faoliyat sub'ektlari huquqlarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat muammosi, Oziq-ovqat xavfsizligi konsepsiyasini, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Vazirlar Mahkamasining “2019-2024-yillarda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori loyihasi joylashtirildi. Hujjatda qayd etilishicha, mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy holatini barqaror rivojlantirish, fuqarolarning sog'lig'i va hayotini yaxshilash, milliy xavfsizligi va mamlakat mustaqilligini barqaror saqlashning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mazkur yo'nalishda respublikada aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarni qo'llab quvvatlash bo'yicha strategik jihatdan maqsadli hamda izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqida “Qishloq xo'jaligini isloh qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari, hech shubhasiz, biz uchun eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi” deb ta'kidlab o'tdi [1]. Oziq-ovqat xavfsizligiga erishishning asosiy maqsadi ichki va tashqi salbiy ta'sirga bog'liq bo'lmagan holda qayta ishlovchi korxonalarni xomashyo, aholini- oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdir. U hatto valyutaning yetishmasligi, chetdan mahsulotlarni olib kirishda embargo (boshqa mamlakatlar tomonidan to'siqlar qo'yish) narxlarning o'sishiga bog'liq

bo'lmagan bo'lishi kerak. Oziq-ovqat xavfsizligiga erishishning muhim shartlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

- har bir inson uchun oziq-ovqat mahsulotlarining yetarli bo'lishi (etarli miqdorda uning taklifi);
- aholi barcha ijtimoiy toifalari, shu jumladan kam taminlangan aholi tomonidan oziq -ovqat mahsulotlarini sotib olishning iqtisodiy jihatdan imkoniyati (iste'molchilik talabining to'lov qobiliyati);
- me'yorda ovqatlanish uchun yuqori sifatli mahsulotlarni iste'mol qilishning yetarli miqdorda bo'lishi [2].

FAO mutaxassislari fikriga ko'ra oziq-ovqat xavfsizligi jihatidan holat oziq-ovqat xavfsizligi omillari, ko'rsatkichlari, ta'minot barqarorligi, ega bo'lish imkoniyati va sog'lomligi bilan belgilanadi. Ular quyida batafsil belgilangan. Barqarorlik: oziq-ovqat ta'minoti uzilmasligi uchun aholi, oila yoki alohida axs har doim oziq-ovqatga ega bo'la olishi lozim. Ular kutilmagan hodisalar (masalan, iqtisodiy yoki iqlimiy bo'hron) yoki siklik hodisalar (masalan, iqlimiy oziq-ovqat tanqisligi) tufayli oziq-ovqatdan uzilib qolmasligi lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ShHT sammitining kengaytirilgan tartibdagi majlisidagi nutqida dunyoda ishonch va o'zaro bir-birini tushunish taqchilligi sezilayotgan, qarama-qarshiliklar va mojarolar kuzatilayotgan bugungi sharoitda barqarorlik va xavfsizlikka nisbatan ko'plab tahdidlar kuchayganiga yana bir bor urg'u berdi. "O'zaro ishonch, adolat va hamjihatlikka talab global miqiyosda tobora ortib bormoqda. Shu munosabat bilan ochiq va konstruktiv muloqotni davom ettirish har qachongidan ham ko'proq talab etilmoqda. Xalqaro agentliklar xabariga qaraganda, bu yilgi dehqonchilik mavsumida Yevropa mamlakatlarida kuzatilgan qurg'oqchilik va Ukraina inqirozi tufayli taxminan 3 million tonna don yo'qotilgan. Qurg'oqchilik oqibatida bug'doy hosili– Vengriya 11 foiz, Ruminiya 20 foiz, Bolgariya 11 foiz kamaygan. Fransiya, Polsha, Moldava va hatto Italiyada ham g'alla hosilining katta qismi boy berilgani oydinlashmoqda. Qishloq xo'jaligida kuzatilgan yana bir muammo-azotli o'g'itlar taqchilligi va ularning narxi oshib ketganligidir. Bu nafaqat Yevropa, balki Osiyo mamlakatlarida ikkinchi ekin bo'lgan sholi yetishtirish va uning hosiliga xavf tug'dirmoqda. Masalan, Tailandda sholizorlarni mineral o'g'itlar bilan oziqlantirishning imkoni bo'lmayapti. Xitoy va Hindistonda ham deyarli shunga o'xshash vaziyat. Bu kabi omillar ta'sirida dunyoda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshishi kutilmoqda[3]. Ukrainadagi vaziyat esa buni yanada murakkablashtirishi turgan gap. Tasavvur hosil qilishingiz uchun BMTning Oziq ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO)

hisobotidan ayrim raqamlarni keltiramiz. Unda aytilishicha, shupaytgacha jahon bozoriga kungaboqar yog'ining 46 foizi, bug'doyning 9 foizi, arpaning 17foizi, makkajo'xorining 12 foizi Ukraina tomonidan yetkazib berilgan. Boshqacha qilib aytganda, kungaboqar yog'i eksportining 73 foizi, bug'doyning 33 foizi, arpaning 27 foizi Ukraina va Rossiya ulushiga to'g'ri kelgan Prezidentimiz ShHT Samarqand sammiti ishtirokchilarning e'tiborini ShHT maydonchasida oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bo'yicha hali jiddiy hamjihatlik yo'lga qo'yilmaganiga qaratdi. Ya'ni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning umumiy tamoyillari va yondashuvlarini ishlab chiqishga, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish va qayta ishlash dasturlariga, to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'minotning muvofiqlashtirilgan sxemalarini shakllantirishga, yuqori sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish uchun samarali logistika, "yashil" va ekspres-yo'laklarni tashkil etishga chaqirdi. Ushbu hayotiy masalalarni keng muhokama qilish maqsadida kelgusi yili Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazishni taklif etildi[4].

Milliy darajada oziq-ovqat xavfsizligiga darajasining tahlili oziq-ovqat balansi (OOB) da, ya'ni mamlakatda oziq-ovqat mavjudligida aks ettiriladi. OOB muayyan davrda mamlakatda oziq-ovqat ta'minoti va inson iste'moli uchun mavjud oziq-ovqat miqdori va ularning ozuqaviy qiymatiga oid statistik ma'lumotlarning hisob-kitoblarini ta'minlaydi. Oziqovqat balansida oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va importga oid ma'lumotlar yig'ilgan bo'lib, mamlakatda oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sharoitini hamda mamlakat qay darajada importga qaramligini (importga qaramlik ko'rsatkichi) baholashga imkon beradi. Aholining oziq-ovqat xavfsizligi holatini baholash quyidagi ko'rsatkichlar yordamida amalga oshiriladi:

- mamlakatning barcha hududida to'lovga qobil talabga mos keladigan miqdorda va assortimentda oziq-ovqat mahsulotlarining doimiy ravishda mavjudligi;
- barcha iste'molchilar uchun uning ijtimoiy maqomi va yashash joyidan qat'iy nazar oziq-ovqat mahsulotlarini minimal darajada iste'mol qilish imkoniyatining mavjudligi;
- oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi – inson uchun ushbu mahsulotni yaroqsiz holga keltiruvchi yoki xavfli bo'lgan moddalarning mavjud emasligi; – oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, ya'ni har kuni inson tomonidan unga zarur bo'lgan miqdordagi kaloriya va ozuqaviy komponentlarning uning yoshi va faoliyat sohasiga bog'liq ravishda iste'mol qilinishi. Bunda ovqatlanish sifati ovqatda mutasaddi organlar tomonidan tavsiya qilingan ratsional me'yorlarga

muvofoq keladigan oqsil, yog', uglevodlar, vitaminlar, makro va mikroelementlarni uyg'unlashtirish orqali ta'minlanadi [5].

Oziq-ovqat xavfsizligining muhim natijaviy ko'rsatkichi bo'lgan oziqovqatlar savatining qiymati aynan o'sha iste'mol savatidagi mahsulot to'plamiga bog'liqdir. Uning miqdori aholining muayyan guruhlari uchun ularning jinsi va yoshini inobatga olgan holda minimal iste'mol me'yorlarini tovar ishlab chiqariladigan tarmoqda: ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish -qishloq xo'jaligi-qayta ishlash-mahsulotni pirovard iste'molchiga sotish sohasida qaror topgan o'rtacha narxlarga ko'paytirish yo'li bilan hisoblab chiqiladi. Bunda shuni nazarda tuti sh lozimki, turli mamlakatlarda minimal iste'mol savatining me'yorlari ilmiy asoslangan ovqatlanish me'yorlaridan ahamiyatli darajada farqlanishi mumkin. Minimal iste'mol savatining tovar va xizmatlar to'plamidan kelib chiqqan holda yashash minimumi aniqlanadi, u bir kishi uchun insonning minimal bioijtimoiy ehtiyojlarining qondirilishini ta'minlaydigan minimal iste'mol savatining qiymatiga teng bo'lgan minimal daromaddan iborat. Shuni inobatga olgan holda yashash minimumi quyidagilar uchun mo'ljallangan: Ko'rsatib o'tilgan omillarning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sirini oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishning quyidagi ko'rsatkichlari asosida baholash mumkin:

- aholi daromadlarining xarid qobiliyatini baholash:

minimal va o'rtacha oylik ish haqining, minimal pensiyaning yashash minimumiga nisbati:

- agar ushbu nisbatning qiymati 1 ga teng bo'lsa, oziqovqat tovarlarini iste'mol qilish darajasi minimal iste'mol savatiga mos bo'ladi. agar nisbatning qiymati 1 dan katta bo'lsa, oziqovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasi minimal iste'mol savatidan kattaroq bo'ladi. asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini amalda jon boshiga iste'mol qilinishi miqdori.

O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va oziq-ovqat zahiralari yanada ko'paytirish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan:

1. O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ishonchli tarzda, barqaror ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim bo'ladi: -qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda ilg'or texnologiyalarni qo'llash hamda suvdan foydalanuvchilarning mas'uliyatini yanada oshirish orqali suv resurslaridan samarali foydalanish;

- qishloq xo'jaligi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini doimiy monitoring qilib borish, yerdan maqsadsiz va xo'jasizlarcha foydalanish

holatlariga nisbatan keskin choralar ko'rish hamda yerlardan aholi daromadlarining xarid qobiliyatini baholash: minimal va o'rtacha oylik ish haqining, minimal pensiyaning yashash minimumiga nisbati: agar ushbu nisbatning qiymati 1 ga teng bo'lsa, oziqovqat tovarlarini iste'mol qilish darajasi minimal iste'mol savatiga mos bo'ladi. agar nisbatning qiymati 1 dan katta bo'lsa, oziqovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasi minimal iste'mol savatidan kattaroq bo'ladi. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini amalda jon boshiga iste'mol qilinishi miqdori. yomon foydalanish oqibatida uni yaroqsiz holatga keltirgan sub'ektlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rish maqsadga muvofiqdir.

2. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish maqsadida respublika qishloq xo'jaligida tarkibiy tuzilishini o'zgartirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim bo'ladi:

- qishloq xo'jaligi oziqaviy mahsulotlarni ishlab chiqarish va ularni iste'molchilarga nest-nobud qilmasdan yetkazib berish borasida xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasini o'rganish va uni amalda qo'llash lozim bo'ladi;
- qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini respublika mintaqalari va hududlarining tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda oqilona joylashtirish, mahsulotlar sifati va ekinlar hosildorligini oshirish;
- zararkunandalar va kasallikka chidamli, tezpishar va yuqori hosildor qishloq xo'jaligi ekinlarining urug'lari bilan ta'minlash;
- qishloq xo'jaligi ekinlarini almashlab ekishning ilmiy asoslangan tizimini ishlab chiqish va amaliyotga qo'llash; - mineral o'g'itlardan samarali foydalanish, zararkunandalarga qarshi biologik i vositalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish.

3. Xo'jalik yuritishning ilmiy asoslangan tizimini ishlab chiqarishga tadbiq etish amaliy jihatdan qishloq xo'jaligida yer maydonlaridan unumli foydalanishning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Buning natijasida ekin maydonlarini kengaytirmasdan, ulardan intensiv va unumli foydalanishga erishiladi.

4. Qishloq xo'jaligi yer turlarini oqilona, to'g'ri joylashtirish natijasida tuproq-iqlim sharoitlarini, joyning relefini, ishlab chiqarishni iqtisodiy rentabelli tashkil etish talablarini va boshqalarni hisobga olish maqsadga muvofiq. Iqtisodiy jihatdan asoslangan va ishlab chiqarish nuqtai-nazaridan, yerdan o'ta samarali foydalanishga erishiladi. Bu esa, o'z navbatida qishloq xo'jaligida yer maydonlarining ko'payishi bilan barobardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-son Farmoni.

2. Karimov I.A. “O‘zbekistonda oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zahiralari” mavzuida xalqaro konferensiya ning ochilish marosimidagi nutqi.//Xalq so‘zi, 2019 yil.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. Sh.Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. Xalq so‘zi, 2016 yil 15 dekabr.
4. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o‘rganish bo‘yicha ilmiyommabop risola. – Toshkent: “Ma‘naviyat”, 2019. – 268 b.
5. D.N.Saidova, I.B.Rustamova, Sh.A. Tursunov. “Agrar siyosat va oziq-ovkat xavfsizligi”. O‘quv qo‘llanma. T.: “O‘zR Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi” bosmaxonasi nashriyoti, 2019. – 257 b.
6. Namozov A.. Agrar sohada investitsiyalardan unumli foydalanish-davr talabi //O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi Toshkent, 2019.- №6.-. B. 29.
7. www.icarda.org - Qurg‘okchilik hududlarda qishloq xo‘jaligi tadqiqotlari bo‘ytchp xalqaro markazi (ICARDA)ning rasmiy sayti
8. World Population Prospects, the 2020 Revision
9. Gary Bickel, Mark Nord, Cristofer Price, William Hamilton, John Cook Measuring Food Security in the United States. Guide to Measuring Household Food Security. USA ,USDA, 2020.
10. N.I.Saidaxmedova. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi va ularni O'zbekistonda foydalanish yo'llari. – T., 2019 yil.
- 11.https://en.wikipedia.org/wiki/World_Food_Summit#cite_note-1
12. Fazilov F.M. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash: iqtisod fan. nom. dis. Avtoref.-T.: JIDU, 2020.